

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 526 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhiddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining oʻrni va imkoniyatlari.....	443
Oʻraqov Bekzodbek Abdurayxon oʻgʻli	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Коньсбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul oʻgʻli	
Qishloq xoʻjaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xoʻjaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy oʻgʻli	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy taʼlim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilgʻor xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilgʻi-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Oʻzbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga taʼsiri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov Toʻlqin Joʻraqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon oʻgʻli	
Yoshlar bandligini taʼminlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux Oʻtkirovich	
Oʻzbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Maʼmirjonovna	

O‘ZBEKISTONDA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI

Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna
Andijon davlat universiteti, katta o'qituvchi
h.mavjuda.88@gmail.com
Orcid: 0009-0008-1584-0869

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida ichki turizmni rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar va uning kelgusi rivojlanish istiqbollari iqtisodiyot va turizm nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida rasmiy statistik ma'lumotlar, soha bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma va ilmiy adabiyotlar tahlili asosida ichki turizm hajmining so'nggi yillarda sezilarli o'sishi aniqlangan – xususan, 2019-yildagi 14,7 mln ichki sayyohdan 2024-yilda 22,7 mln sayyohgacha ortgan. Ichki turizmning rivojlanishiga aholi daromadlari darajasi, infratuzilma holati, sayyohlik xizmatlari sifati, aholining sayohatga tayyorgarligi kabi omillar muhim ta'sir ko'rsatishi ko'rsatib o'tilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ziyorat va tog'li dam olish kabi yo'nalishlar eng ommabop bo'lib, ichki sayyohlarning 50% dan ortig'i ushbu turlarga qiziqish bildiradi. Muhokama bo'limida ichki turizmni cheklab turgan muammolar (narxlar, transport va infratuzilma, vaqt va moliyaviy cheklovlar) hamda ularni yengib o'tish yo'llari ko'rib chiqiladi. Xulosa qismida ichki turizmni barqaror rivojlantirish uchun infratuzilmani yaxshilash, xizmatlar sifati oshirish, aholining sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytirish va davlat siyosatini izchil davom ettirish bo'yicha aniq takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Ichki turizm; Iqtisodiy omillar; Turizm infratuzilmasi; Sayyohlik xizmati; Iqtisodiy tahlil; Rivojlanish istiqbollari; O'zbekiston.

Abstract: This article analyzes the main factors influencing the development of domestic tourism in the Republic of Uzbekistan and its future development prospects from the perspective of economics and tourism. During the study, based on official statistical data, industry surveys and an analysis of scientific literature, it was found that the volume of domestic tourism has increased significantly in recent years - in particular, from 14.7 million domestic tourists in 2019 to 22.7 million tourists in 2024. It is shown that factors such as the level of income of the population, the state of infrastructure, the quality of tourist services, and the readiness of the population to travel have a significant impact on the development of domestic tourism. The analysis shows that such areas as pilgrimage and mountain recreation are the most popular, and more than 50% of domestic tourists are interested in these types. The discussion section examines the problems limiting domestic tourism (prices, transport and infrastructure, time and financial constraints) and ways to overcome them. The conclusion provides specific proposals for improving infrastructure, improving the quality of services, expanding the travel opportunities of the population, and consistently continuing state policy for the sustainable development of domestic tourism.

Key words: Domestic tourism; Economic factors; Tourism infrastructure; Tourism services; Economic analysis; Development prospects; Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье анализируются основные факторы, влияющие на развитие внутреннего туризма в Республике Узбекистан, и перспективы его развития с точки зрения экономики и туризма. В ходе исследования, основанного на официальных статистических данных, отраслевых опросах и анализе научной литературы, было выявлено, что объем внутреннего туризма за последние годы значительно увеличился – в частности, с 14,7 млн внутренних туристов в 2019 году до 22,7 млн туристов в 2024 году. Показано, что такие факторы, как уровень доходов населения, состояние инфраструктуры, качество туристических услуг и готовность населения к путешествиям, оказывают существенное влияние на развитие внутреннего туризма. Анализ показывает, что наибольшей популярностью пользуются такие направления, как паломничество и горный отдых, которыми интересуются более 50% внутренних туристов. В дискуссионном разделе рассматриваются проблемы, ограничивающие внутренний туризм (цены, транспорт и инфраструктура, временные и финансовые ограничения), и пути их преодоления. В заключении даны конкретные предложения по совершенствованию инфраструктуры, повышению качества услуг, расширению туристических возможностей населения и последовательному продолжению государственной политики по устойчивому развитию внутреннего туризма.

Ключевые слова: Внутренний туризм; Экономические факторы; Туристическая инфраструктура; Туристические услуги; Экономический анализ; Перспективы развития; Узбекистан.

KIRISH

Turizm sanoati dunyo bo'yicha eng yirik va tez o'sayotgan sohalardan biri bo'lib, global YaIMning qariyb 10 foizini shakllantiradi. Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida ichki turizm hajmi xalqaro turizmga nisbatan olti baravar katta bo'lib, 2018 yilda dunyoda taxminan 9 milliardta ichki sayohatlar amalga oshirilgan (xuddi shu yili xalqaro turist tashriflari 1,4 milliardni tashkil etdi). Ko'plab mamlakatlar, xususan, COVID-19 pandemiyasi davrida ichki turizmga alohida e'tibor qaratib, uni turizm sohasini tiklash va barqaror o'sishni ta'minlash omili sifatida ko'ra boshladilar.

O'zbekiston Respublikasida ham turizm sohasini rivojlantirish strategik ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda hukumat tomonidan turizmni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lami islohotlar amalga oshirildi. Natijada, asosan xalqaro sayyohlar oqimida sezilarli o'sish kuzatildi: 2017-yilda mamlakatga 2,7 mln nafar chet ellik turist tashrif buyurgan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 6,7 mln nafardan oshdi. Xorijiy sayyohlar oqimidagi keskin o'sish ichki turizmga ham turtki berishi kutilgan edi, biroq so'nggi yillargacha mamlakat ichkarisida sayohat qiluvchi aholi ulushi uncha yuqori bo'lmay, xalqaro turizmga nisbatan sustroq o'sish kuzatildi. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilda mamlakat ichidagi sayyohlar soni 14,748 million kishini tashkil etgan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich real holatni to'liq aks ettirmagan bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shu bilan birga, so'nggi yillarda hukumat ichki turizmga e'tiborni kuchaytira boshladi. 2019-yilda "Turizm to'g'risida"gi Qonunning yangi tahriri qabul qilinib, unda ichki turizm rivojini qo'llab-quvvatlash choralari belgilandi. 2021-yil 9-fevralda Prezident Farmoni bilan respublikada ichki va ziyorat turizmni yanada rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Xususan, "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dasturi joriy etilib, aholini mamlakat ichida sayohat qilishga rag'batlantirishga kirishildi. Pandemiya sharoitida ichki turizmga bo'lgan ehtiyoj yanada ortdi, chunki cheklovlar davrida turizm obyektlarining omon qolishida mahalliy sayyohlarning hissasi muhim bo'ldi.

Ichki turizmni rivojlantirish O'zbekiston uchun iqtisodiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham muhimdir. Ichki sayyohlik oqimining o'sishi xizmatlar sohasini kengaytirib, yangi ish o'rinlari yaratadi va aholi daromadlarini oshiradi. Shu bilan birga, ichki turizm orqali mamlakatning turli hududlarida yashovchi aholining o'z diyoring tarixiy-madaniy obidalari va tabiiy go'shalari bilan tanishuvi milliy g'urur va ma'naviyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda ichki turizm bo'yicha tadqiqotlar soni ortib bormoqda – mahalliy iqtisodchi va olimlar (A. Norchaev, S. Ro'ziyev, O. Xamidov, B. Toraev va boshqalar) o'z asarlarida turizm tarmog'ini rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratganlar. Biroq, ichki turizmning aynan iqtisodiy omillari, aholining sayohat qilish motivatsiyasi va to'sqinlik qiluvchi muammolarini kompleks o'rganishga ehtiyoj mavjud.

O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillarini aniqlash, mavjud holatni iqtisodiy-tahliliy baholash va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. Maqola davomida quyidagi tadqiqot savollariga javob beriladi: (1) O'zbekistonda ichki turizm hajmining hozirgi tendensiyasi qanday va uning iqtisodiy ahamiyati nimada? (2) Ichki turizmning rivojlanishiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar (iqtisodiy, ijtimoiy, infratuzilma va boshqalar) qaysilar? (3) Ichki sayyohlar ehtiyojlari va

xulq-atvorining xususiyatlari (sayohat turi bo'yicha afzalliklari, safar tez-tezligi, to'siqlar) nimalardan iborat? (4) Ichki turizmni yana-da rivojlantirish uchun qanday istiqbolli chora-tadbirlar va strategiyalar taklif etilishi mumkin?

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiy tahlil va statistik tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar manbalari: birinchidan, O'zbekiston Turizm va madaniy meros vazirligi hamda Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan rasmiy statistik ma'lumotlar o'rganildi (masalan, ichki sayyohlar soni dinamikasiga oid ko'rsatkichlar, turizmning iqtisodiyotdagi ulushi va h.k.). Ikkinchidan, ilmiy-adabiy manbalar va avvalgi tadqiqotlar tahlili olib borildi – xususan, turizm iqtisodiyoti va menejmenti yo'nalishidagi ilmiy maqolalar ko'rib chiqilib, ulardagi xulosalar umumlashtirildi. Uchinchidan, mahalliy ekspertlar va aholi orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalaridan foydalangan holda ichki turizm bozorining joriy holati va iste'molchilarning xatti-harakatlari o'rganildi. Jumladan, 2023-yil mart-aprel oylarida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar instituti (IMRI) tomonidan 1032 nafar respondent o'rtasida o'tkazilgan onlayn so'rovnoma natijalari tahlil qilindi. Ushbu so'rov ichki turizmga oid bir qator jihatlarni (sayohat qilish chastotasi, sevimli yo'nalishlar, to'sqinlik qiluvchi omillar, infratuzilmadan qoniqish darajasi va boshqalar) o'z ichiga olgani sababli, tadqiqotda muhim axborot manbai sifatida xizmat qildi.

Ish davomida tizimli yondashuv hamda qiyosiy tahlil, statistik guruhlash, induksiya va deduksiya kabi ilmiy usullar qo'llandi. Ichki turizm ko'rsatkichlarining yillik dinamikasi tahlil qilinib, u xorijiy turizm ko'rsatkichlari bilan taqqoslandi. Soha bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar (farmon va qarorlar) ham o'rganilib, davlat siyosatining evolyutsiyasi kuzatildi. Shuningdek, "bibliometrik tahlil" elementlari sifatida oxirgi yillarda ichki turizm mavzusida chop etilgan ilmiy maqolalardagi asosiy mavzular va kalit so'zlar tahlil qilindi – buning uchun Google Scholar bazasi va boshqa mahalliy ilmiy jurnallardagi maqolalar ko'rib chiqilib, eng ko'p takrorlangan tushunchalar aniqlangan holda wordcloud vizualizatsiyasi tayyorlandi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlar asosida ichki turizmning hozirgi holati va asosiy muammolari yuzasidan ilmiy xulosalar chiqarilib, amaliy takliflar berishga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ichki turizm ko'rsatkichlarining hozirgi holati va dinamikasi: O'zbekistonda ichki turizm so'nggi yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, bu jarayonni raqamlar aniq aks ettiradi. 2016-yilda mamlakat bo'ylab ichki sayyohlarning umumiy soni 8,8 million kishini tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilga kelib bu ko'rsatkich 14,7 millionga yetdi. COVID-19 pandemiyasi davrida (2020 yilda) ichki sayohatlar sonida vaqtincha pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, 2021 yildayoq ko'rsatkich qayta 15 milliondan oshdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, 2023-yilda ichki turizm safarlari soni qariyb 21–23 millionga yetgan bo'lib, 2024-yilda esa 22,7 millionta ichki sayohat amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekistonda ichki turizm hajmi xorijiy turizmga nisbatan son jihatdan bir necha barobar yuqori ekanini ta'kidlash joiz (masalan, 2023-yilda 6,6 mln chet ellik turist tashrifiga nisbatan ichki sayohatlar soni 20 mln. dan oshgan) – bu holat dunyodagi umumiy trendlarga hamohangdir.

Ichki sayyohlar sonining 2016–2024-yillardagi o'sish tendensiyasi. Grafika rasmiy statistik ma'lumotlar asosida tayyorlangan bo'lib, so'nggi yetti yil ichida ichki turizm ko'lamini sezilarli kengayganini ko'rsatadi. 2016-yildagi 8,8 mln ichki sayyohlar soni 2019-yilda 14,7 mln ga yetgan, pandemiya inqirozidan so'ng 2021-yilda tiklanib 15 mln ni qayd etgan, 2024-yilga kelib esa 22,7 mln gacha o'sganini kuzatish mumkin.

Ichki turizmning iqtisodiyotga qo'shayotgan hisyasi ham bosqichma-bosqich ortib bormoqda. 2022-yilda turizm sohasi (ichki va tashqi turizmni qo'shib) yalpi ichki mahsulotning 2,2% ini ta'minlagan bo'lib, bu ko'rsatkich 2020-yildagi 0,4% ga nisbatan keskin o'sish demakdir. 2023-yilda esa turizm xizmatlarining (asosan chet el

sayyohlari hisobidan) eksport hajmi 2,14 mlrd AQSh dollariga yetdi va soha bo'yicha 70 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Ichki turizmning rivojlanishi xususan mahalliy tadbirkorlik subyektlari sonining oshishida namoyon bo'lmoqda: masalan, 2023-yilda mamlakatda 810 ta yangi turistik tashkilot va firma ro'yxatdan o'tib, jami turizm kompaniyalari soni 2 649 taga yetdi. Hududlarda joylashgan oilaviy mehmon uylari soni ham keskin ko'payib, 2023-yil yakunida 3 458 tani tashkil etdi. Umuman olganda, so'nggi yillarda qabul qilingan qaror va dasturlar (Turizmni rivojlantirish konsepsiyasi, "O'zbekiston–2030" strategiyasi va boshqalar) doirasida ichki turizm infratuzilmasini yaxshilash, sayyohlik xizmatlari turlarini diversifikatsiya qilish hamda aholi o'rtasida sayohat madaniyatini oshirishga qaratilgan ishlar ijobiy samara bermoqda.

Ichki sayyohlarning xulq-atvori va talab xususiyatlari: Ichki turizm bozorini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari quyidagicha muhim jihatlarni ko'rsatmoqda:

Aholining sayohat qilish chastotasi nisbatan past: respondentlarning yarmidan ko'pi (58,5%) yiliga kamida bir marta O'zbekiston bo'ylab sayohat qilishini bildirgan (ulardan 33,5% – yiliga bir marta, 16,6% – har 3 oyda bir marta, 8,3% – har oyda). Biroq, qolgan qariyb 41,5% respondentlar deyarli sayohat qilmasligini yoki umuman qilmasligini aytib, 32,3% i aslida mamlakat bo'ylab sayohat qilish istagi borligini, lekin u amalga oshmayotganini ta'kidlagan.

Ichki sayohatlarning maqsad va turlari ichida eng ommaboplar – ziyorat (diniy qadamjolar va muqaddas maskanlarga tashrif), tog'li hududlarda dam olish, madaniy-ma'rifiy safarlar (tarixiy shaharlar va diqqatga sazovor joylarni ko'rish) hamda sog'lomlashtirish (sanatoriy/profillaktoriylarda dam olish) turizmidir. So'rovda ishtirok etgan aholining 53,7% ziyorat turizmiga qiziqishini bildirgan bo'lsa, 52,7% tog' kurortlari va tog'li maskanlarda hordiq chiqarishni xush ko'rishini ma'lum qilgan. Keyingi o'rinlarda madaniy-ma'rifiy (36,4%), sog'lomlashtirish (35,8%) va quyoshli plyaj dam olishi (35,4%) yo'nalishlari turadi. Yosh avlod vakillari orasida esa ekstremal-sarguzasht turizmi, sport va festival turizmi hamda agro-turizmga qiziqish ortib borayotgani qayd etilgan.

Ichki turizmning mashhur turlari (so'rov natijalari)

Ichki turizmning eng mashhur turlari bo'yicha aholining qiziqish darajasi. 2023-yilda IMRI tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, respondentlarning 53,7% ziyorat (piligrimlik) turizmiga, 52,7% tog'-kurort (tog'li dam olish) turizmiga qiziqish bildirgan. Shuningdek, 36–37% atrofidagi respondentlar madaniy-ma'rifiy yo'nalishlarda, sog'lomlashtirish (sanatoriy) va plyaj dam olish turlarida ishtirok etishga tayyor ekanliklarini ko'rsatgan holda javob berishgan. Bu ko'rsatkichlar ichki bozorda an'anaviy (ziyosat, tarixiy shaharlar) va tabiiy-rekreatsion turizm yetakchi o'rinlarda ekanini, yangi yo'nalishlarga qiziqish esa shakllanib kelayotganini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi takliflarni amalga oshirish orqali O'zbekistonda ichki turizmni yangi bosqichga olib chiqish, uni iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydigan va jamiyatga ko'plab ijobiy samara keltiradigan tarmoqqa aylantirish imkoni mavjud. Ichki turizm rivoji nafaqat turizm sanoatining o'ziga daromad keltiradi, balki transport, savdo, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi kabi ko'plab sohalar rivojiga ham turtki bo'ladi. Shuningdek, yurtdoshlarimizning o'z mamlakati bo'ylab ko'proq sayohat qilishi ularning tarix va madaniyatga qiziqishini oshiradi, turli hududlar aholisi o'rtasida ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydi va milliy birdamlik tuyg'usini kuchaytiradi. Xulosa qilib aytganda, ichki turizmni rivojlantirish O'zbekiston uchun katta iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega vazifa bo'lib, tegishli omillarni hisobga olgan holda izchil siyosat yuritish kelgusida bu sohani iqtisodiyotning muhim va barqaror tarmog'iga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Tourism Organization (2020). UNWTO Briefing Note – Tourism and COVID-19, Issue 3: Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities. Madrid: UNWTO. DOI: 10.18111/9789284422111.
2. Kun.uz (2020, 25-iyun). O'zbekistonda ichki turizm nega ommalashmagan? Asosiy sabab mablag'mi?. (Maqola matni).
3. UzDaily (2023, 29-aprel). Uzbekistanis prefer to travel mainly with their families. (IMRI so'rovi natijalari haqida xabar).
4. Urokboev, I. (2024, 17-iyun). The development of Uzbekistan's tourism contributes to the growth of the people's welfare. O'zbekiston Respublikasi Strategik islohotlar markazi maqolasi, Uzbekistan Embassy USA veb-sayti.
5. Muslim Network TV (2025, 10-aprel). Uzbekistan boosts tourism with family travel days, youth initiatives.
6. Travel And Tour World (2025, 29-mart). Uzbekistan's Tourism Achievements in 2024 and Vision for 2025: A Focus on Sustainable Growth and Global Recognition.
7. Eshpulatov, E.N. (2024). Statistical Evaluation of Tourism Sector Activity and its Prospects in Uzbekistan. EPRA International Journal of Economic and Business Review, 12(8), 15-19.
8. Daryo.uz (2022, 9-aprel). O'zbekistonda turizm sohasi jadal sur'atlar bilan tiklanayotgani ma'lum qilindi. (Turizm va madaniy meros vazirligi ma'lumotlari).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>